

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 623 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdiyevich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsional asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining o'рни va imkoniyatlari.....	443
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilg'or xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon o'g'li	
Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux O'tkirovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
Korxonaning brend platformasini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari.....	526
Sa'dulloev Habibullo Ibdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishda ERP tizimlarining integratsiyalashuvi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri.....	530
Islomjon Nurmukhammadov	
Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligini rivojlanishini baholash.....	533
Ismoilova Savinoz Qahramon qizi	
Oliy ta'lim muassalari boshqaruviga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili.....	540
Karimov Muzaffar Abdumalik o'g'li	
Soliq yig'iluvchanligini oshirishda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish istiqbollari.....	546
Tojibayev Farrux Baxtiyorovich	
Hisoblash mashinalari taraqqiyoti tarixi va uning raqamli iqtisodiyotda tutgan o'рни.....	552
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning xususiyatlari.....	561
Choriyrov Behruz Ilhom o'g'li, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Yashil texnologiyalar yordamida O'zbekiston hududlarida energiya tejamkorligi oshirish yo'llari.....	567
Norbekov Baxtiyor Suyunovich, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	

Tijorat banklarida kredit majburiyatlarining bajarilishini monitoring qilish va uni takomillashtirish yo'llari.....	572
To'xtayeva Go'zal Ilhom qizi, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Интеграция проектного менеджмента и обеспечения качества в цепочках поставок: кейс Узгидромета.....	577
Назарова Ирода Ибрагим кизи	
Kichik biznes subyektlarini raqamlashtirish orqali raqobatbardoshligini oshirish.....	583
Ermatov Akmaljon Adxamovich, Raximov Alisher Numanovich	
Концепция и методология экологического аудита в Узбекистане	587
Абидова Дилфуза Игамбердиевна	
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана.....	593
Салим Дониёров	
O'zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining tarkibiy tuzulishi	598
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	
Shahar va qishloqlarda inson resurslari holatining analitikasi (tahlili)ning nazariy masalalari.....	607
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Feruz Nematullayevich Abilov	
Strategic alliance networks as competitive advantage: evidence from mit-tum partnership model at new Uzbekistan university	613
Mamajonova Mukhlisakhon Muzaffar kizi	
Energetika tarmog'ida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etishning nazariy asoslari.....	618
Uralov Temur Boxodir o'g'li	

ENERGETIKA TARMOG'IDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI (MHXS) JORIY ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Uralov Temur Boxodir o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, mustaqil izlanuvchi

ORCID: 0009-0001-6526-9217

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot energetika tarmog'ida Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etishning nazariy asoslariga bag'ishlangan. Ilmiy ishda MHXS'ni energetika korxonalari xususiyatlariga moslashtirishning konseptual prinsiplari, jumladan, uzoq muddatli aktivlarni hisobga olish, asosiy vositalarni amortizatsiyalash va energetika sohasida daromadlarni tan olishning o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqiladi. Milliy hisobot standartlarini MHXS talablariga muvofiq transformatsiya qilishning metodologik yondashuvlari, shuningdek, ushbu jarayonning moliyaviy hisobotlar shaffofligini oshirish va energetika kompaniyalarining investitsion jozibadorligiga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: metodologik asoslar, energetika korxonalari, konsolidatsiya, segmentar hisobot, amaliy mexanizmlar, transformatsiya.

Abstract: This research focuses on the theoretical foundations of implementing International Financial Reporting Standards (IFRS) in the energy sector. The study examines the conceptual principles of adapting IFRS to the specifics of energy enterprises, including the peculiarities of accounting for long-term assets, depreciation of fixed assets, and revenue recognition in the energy industry. The work analyzes methodological approaches to transforming national accounting standards in accordance with IFRS requirements, as well as the impact of this process on enhancing financial reporting transparency and the investment attractiveness of energy companies.

Key words: methodological foundations, energy enterprises, consolidation, segment reporting, practical mechanisms, transformation.

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию теоретических основ внедрения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в энергетической отрасли. Рассматриваются концептуальные принципы адаптации МСФО к специфике энергетических предприятий, включая особенности учета долгосрочных активов, амортизации основных средств и признания выручки в энергетическом секторе. Анализируются методологические подходы к трансформации национальных стандартов учета в соответствии с требованиями МСФО, а также влияние данного процесса на повышение прозрачности финансовой отчетности и инвестиционной привлекательности энергетических компаний.

Ключевые слова: методологические основы, энергетические предприятия, консолидация, сегментарная отчетность, практические механизмы, трансформация.

KIRISH

Xalqaro investitsion tashkilotlar, bir necha yuz million dollarlik infratuzilma Loyihalar va transmilliy korporativ strukturalar energetika korxonalarining moliyaviy hisobot tizimiga yuqori talablar qo'yimoqda. Ana shunday sharoitda Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) korxonalarining moliyaviy hisobotlarini unifikatsiya qilish va xalqaro investorlar uchun tushunarli tarzda tayyorlashning asosiy vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Energetika tarmog'i- bu uzoq muddatli, kapital intensiv loyihalar, murakkab texnik jihozlar, uzoq muddatli shartnomalar va yuqori moliyaviy risklarni o'zida mujassamlashtirgan soha bo'lib, mazkur xususiyatlar MHXS'ni energetika korxonalarida joriy etishni metodologik jihatdan murakkab vazifaga aylantirmoqda. Bu jarayon

uchun sohaga xos xususiyatlarni chuqur hisobga olgan holda, maxsus metodologik yondashuvni ishlab chiqish zarurati mavjud.

So'nggi yillarda O'zbekistonda energetika sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar tarmoqni liberallashtirish va bozor prinsiplari asosida qayta tashkil etishni maqsad qilmoqda. Energetika korxonalarining xususiyashtirilishi, yangi bozor ishtirokchilarining paydo bo'lishi hamda investitsion loyihalar sonining ortib borishi, moliyaviy hisobot tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish zarurligini yuzaga keltirmoqda.

Tadqiqotning dolzarbligi energetika korxonalarida MHXS'ni joriy etishning metodologik asoslarini chuqur ilmiy tadqiq etish va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish zaruratidan kelib chiqadi. Mavjud ilmiy adabiyotlarda MHXS'ni joriy etishning umumiy prinsiplari yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, aynan energetika sohasining o'ziga xos xususiyatlari kontekstidagi metodologik masalalar kompleks tadqiqotni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

MHXS'ni joriy etishning metodologik asoslari bo'yicha ilmiy adabiyotlarda keng ko'lamli tadqiqotlar amalga oshirilgan. Biroq, aynan energetika sohasining o'ziga xos xususiyatlari kontekstidagi metodologik masalalar nisbatan kam o'rganilgan.

Terexova V.A. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda xalqaro va milliy buxgalteriya standartlari o'rtasidagi metodologik farqlar batafsil tahlil qilingan. Muallif MHXS'ni joriy etish korxonalarining hisobot tuzish xarajatlariga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rgangan holda, dastlabki bosqichda xarajatlar oshishini, biroq uzoq muddatli istiqbolda samaradorlikning ortishini ta'kidlagan. Uning fikricha, xarajatlarning kamayishi faqat MHXS asosida yagona hisobot shakllantirilgan taqdirdagina mumkin bo'ladi[1]. H. Irgashev va I. Axmadxonov tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda esa O'zbekistonda MHXS'ni joriy etishning tarixiy jarayoni hamda institutsional asoslari o'rganilgan. Mualliflar 2013-yilda O'zbekiston Buxgalterlari va Auditorlari Milliy Assotsiatsiyasi tomonidan MHXS standartlarini o'zbek tiliga tarjima qilish ishlari boshlanganini qayd etishgan. Ushbu tadqiqotda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik va davlat organlarining qo'llab-quvvatlashi muhim omil sifatida e'tirof etilgan[2].

Karimov A, Qo'ziyev I. va Rahimov M. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda MHXS joriy etishning korxonalarining moliyaviy holatini baholash va xalqaro moliyaviy institutlarni kapital jalb etishdagi roli o'rganilgan. Mualliflar MHXS asosida tuzilgan hisobotlarning investitsion jozibadorlikni oshirish va xalqaro bozorlarga chiqishdagi ahamiyatini ta'kidlashgan.[3]

Ismonov I. tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda MHXS tushunchasi va uning ijtimoiy funksiyasi tahlil qilingan. Muallif MHXS moliyaviy hisobotlarini tayyorlash va taqdim etishning ijtimoiy manfaatlarda qabul qilingan qoidalari deb ta'riflagan.[4]

Mazkur adabiyotlar sharhi natijasida energetika korxonalarida MHXS joriy etishning metodologik asoslari va amaliy mexanizmlari bo'yicha kompleks tadqiqot olib borish zarurligi aniqlandi. Metodologik yo'l xaritasi ishlab chiqish va amaliy tavsiyalar taklif etish mazkur tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi energetika tarmog'ining struktural murakkabligi va MHXS'ni joriy etishdagi metodologik nozik jihatlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Tadqiqot jarayonida bir nechta ilmiy usullar sintezi qo'llanilgan.

Tizimli-strukturaviy tahlil usuli energetika korxonalarining korporativ strukturalari va biznes jarayonlarini o'rganish uchun qo'llanilgan.

Keys-stadi (holat tahlili) usuli esa yirik energetika korxonalarida MHXS'ni joriy etish tajribasini batafsil o'rganish maqsadida qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Energetika korxonalarida MHXS'ni joriy etishning metodologik asoslari korxonalar tipologiyasi va biznes modeli asosida differensiallashtirilgan yondashuvni talab etadi. Energetika sektori tipologiyasi bo'yicha vertikal integratsiyalangan holdinglar, gorizontaal integratsiyalangan operator korxonalar hamda ixtisoslashgan funksional xizmat provayderlari mavjud.

Vertikal integratsiyalangan energetika holdinglari energiya zanjirining barcha bosqichlarini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va sotishni qamrab oladi. Bunday korxonalarda MHXS'ni joriy etish metodologiyasi konsolidatsiya jarayonlarining murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi zarur.

Elektr energetika korxonalarida milliy standartlardan MHXS'ga o'tish jarayoni esa kompleks yondashuvni talab etadi. Bu transformatsiya jarayoni bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi (1-jadval).

1-jadval. Elektr energetika korxonalarida moliyaviy hisobotni MHXSga transformatsiya qilish bosqichlari

Bosqich	Mazmuni	Amalga oshirish mexanizmi
1. Tayyorgarlik bosqichi	Korxonaning mavjud hisob tizimini tahlil qilish, MHXS talablarini o'rganish	Tashkiliy-metodik baza yaratish, personalni o'qitish programmasini ishlab chiqish
2. Hisob siyosatini ishlab chiqish	MHXS asosida korxonaning hisob siyosatini shakllantirish	Aktivlar, majburiyatlar, kapital, daromad va xarajatlarni tan olish va baholash metodologiyasini belgilash
3. Transformatsiya jadvallarini tuzish	Milliy standartlar bo'yicha hisobotlarni MHXSga moslashtirish	Buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini qayta klassifikatsiya qilish va baholash bo'yicha tuzatishlar kiritish
4. Konsolidatsiya jarayonlari	Guruh korxonalarining moliyaviy hisobotlarini birlashtirish	Ichki guruh operatsiyalarini eliminatsiya qilish, nazorat qilinmaydigan ulushlarni hisoblash
5. MHXS bo'yicha moliyaviy hisobotlarni tayyorlash	Transformatsiya natijalarini rasmiylashtirish	Moliyaviy hisobot shakllarini to'ldirish va izohlarni tayyorlash

Horizontall integratsiyalangan korxonalar uchun metodologiya operatsion segmentlarni boshqarish prinsiplari asosida ishlab chiqiladi. Mazkur kontekstda metodologik yondashuv valyuta o'zgarishlari, davlat standartlari o'rtasidagi tafovutlar hamda soliq tizimidagi farqlarni hisobga olishni taqozo etadi.

Energetika korxonalarida MHXS'ni joriy etishning metodologik bosqichlari sistemali xarakterga ega bo'lib, har bir bosqich o'ziga xos instrumentlar va metodikalarning qo'llanilishini talab qiladi. Dastlabki diagnostika bosqichida korxonaning moliyaviy arxitekturasi, biznes jarayonlari va mavjud hisobot tizimi batafsil tahlil qilinadi. Bu bosqichdagi asosiy maqsad — amaldagi hisobot amaliyoti bilan MHXS talablari o'rtasidagi konseptual va operatsion farqlarni aniqlashdan iborat.

Energetika korxonalarida konsolidatsiya jarayonlari alohida metodologik murakkablikni tashkil etadi. MHXS 10 "Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlar" standarti talablari energetika korxonalarining korporativ strukturasi mos ravishda tatbiq etilishi zarur[5]. Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotni tuzish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi (2-jadval).

2-jadval. Elektr energetika guruh korxonalarining konsolidatsiya qilinishi bosqichlari

Bosqich	Amaliy harakatlar	Metodologik asoslar
1. Konsolidatsiya doirasini aniqlash	Nazorat konsepsiyasi asosida guruhga kiruvchi korxonalarni aniqlash	MHXS 10 "Jamlangan moliyaviy hisobotlar"
2. Yagona hisob siyosatini qo'llash	Barcha guruh korxonalarini hisobotlarini yagona prinsiplar asosida qayta hisoblash	MHXS 8 "Hisob siyosatlari, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar"
3. Ichki guruh operatsiyalarini eliminatsiya qilish	Guruh ichidagi operatsiyalar bo'yicha qoldiq va natijalarni chiqarib tashlash	MHXS 10 "Jamlangan moliyaviy hisobotlar"
4. Gudvilni hisoblash va tan olish	Sotib olish qiymati va sof aktivlar qiymati o'rtasidagi farqni aniqlash	MHXS 3 "Biznes birlashuvlari"
5. Nazorat qilinmaydigan ulushlarni tan olish	Sho'ba korxonalarining ozchilik aksiyadorlari ulushini aniqlash	MHXS 10 "Jamlangan moliyaviy hisobotlar"

Konsolidatsiya jarayonining asosiy metodologik muammolari korxonalar o'rtasidagi operatsiyalarni eliminatsiya qilish bilan bog'liq. Energetika korxonalarida quyidagi intersegment operatsiyalar keng tarqalgan: energiya uzatish tariflari, korporativ xizmatlar narxlari, umumiy infratuzilma xarajatlari va markazlashgan moliyaviy boshqaruv xizmatlari. Bunday operatsiyalarni to'g'ri eliminatsiya qilish, konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini ta'minlashning asosiy sharti hisoblanadi.

Konsolidatsiya jarayonida valyuta o'zgarishlari metodologiyasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Xalqaro operatsiyalarga ega energetika korxonalarini uchun valyuta kursining o'zgarishi bilan bog'liq farqlarni hisobga olish MHXS 21 "Valyuta kursining o'zgarishi ta'sirlari" standarti talablari asosida amalga oshiriladi[6].

MHXS'ga o'tish elektr energetika korxonalariga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi (1-rasm).

1- rasm. MHXSga o'tish orqali yaratiladigan imkoniyatlar ¹

Energetika korxonalarida MHXS'ni muvaffaqiyatli joriy etish uchun kompleks choralarni amalga oshirish talab etiladi. Amaliy tavsiyalar korxonaga tipologiyasi va mavjud institutsional bazasiga mos ravishda differensiallashtirilishi lozim.

MHXS'ni joriy etishning amaliy mexanizmlari energetika korxonalarining infratuzilmaviy salohiyati va bozor sharoitlariga mos ravishda loyihalashtirilishi zarur. Bu jarayonda asosiy e'tibor jadvallar transformatsiyasi, konsolidatsiya jarayonlari va moliyaviy hisobot sifatini ta'minlashga qaratilishi lozim. Amaliy joriy etish mexanizmlarining samaradorligi korxonaning umumiy strategiyasiga mos ravishda belgilangan maqsadlarga erishilishiga bog'liq. Ko'pgina energetika korxonalarini uchun MHXS'ni joriy etishning asosiy maqsadi xalqaro investitsiyalarni jalb etish, operatsion samaradorlikni oshirish va korporativ shaffoflikni ta'minlashdan iboratdir. MHXS joriy etish jarayonida energetika korxonalarida turli kategoriyadagi risklarni aniqlash va ularni samarali boshqarish zarur. Ushbu risklarning asosiy kategoriyalari: operatsion risklar, moliyaviy risklar, texnologik risklar hamda tashkiliy (institutsional) risklarni o'z ichiga oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amalga oshirilgan tadqiqot natijalarida energetika tarmog'ida MHXS joriy etishning metodologik asoslari va amaliy mexanizmlari kompleks tarzda ochib berildi. Energetika korxonalarining murakkab korporativ strukturasi, uzoq muddatli operatsiyalarning xususiyatlari va kapital intensivligi MHXS joriy etishni metodologik jihatdan murakkab vazifaga aylantirmoqda. Tadqiqot davomida energetika korxonalarida MHXS joriy etishning bosqichli metodologiyasi ishlab chiqilgan. Bu metodologiya konsolidatsiya jarayonlari, segmentar hisobot tayyorlash, odilona qiymat prinsipini qo'llash va risklarni boshqarish kabi asosiy aspektlarni qamrab oladi. Amaliy mexanizmlar korxonaga tipologiyasiga mos ravishda differensiallashtirilgan.

Energetika korxonalarida MHXS joriy etish metodologiyasi korxonaning korporativ strukturasi mos ravishda ishlab chiqilishi lozim. Vertikal integratsiyalangan holdinglar uchun konsolidatsiya jarayonlari, gorizont integratsiyalangan korxonalar uchun esa segmentar hisobi alohida ahamiyat kasb etadi. Konsolidatsiya jarayonlarining murakkabligi energetika korxonalarida MHXS joriy etishning asosiy metodologik ikkilamchiligini tashkil etadi. Ichki guruh operatsiyalarini eliminatsiya qilish, transfer narxlarini belgilash va valyuta o'zgarishlarini hisobga olish maxsus metodikalarni talab etadi.

Tadqiqot doirasida quyidagi takliflar ishlab chiqildi. Institutsional takliflar: energetika korxonalarini uchun MHXS joriy etish bo'yicha maxsus metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish; soha mutaxassislari uchun ixtisoslashgan trening dasturlarini yaratish; energetika korxonalarini o'rtasida MHXS joriy etish tajribasi almashuvi platformasini tashkil etish. Metodologik takliflar: energetika korxonalarining korporativ strukturasi mos konsolidatsiya metodikalarni ishlab chiqish; segmentar hisobotning sohaviy standartlarini belgilash; odilona qiymat prinsipi

¹ Muallif tomonidan tuzilgan.

uchun energetika aktivlarini baholash metodikalarini takomillashtirish. Kadrlar tayyorlash bo'yicha takliflar: oliy ta'lim dasturlariga MHXS modullarini kiritish; xalqaro sertifikatlash dasturlarini (ACCA, CPA) qo'llab-quvvatlash; mutaxassislar uchun amaliy stajirovka dasturlarini tashkil etish.

Mazkur takliflarning amalga oshirilishi energetika korxonalarida MHXS joriy etishning samaradorligini oshirish va metodologik murakkabliklarni yengillashtirishga xizmat qiladi. Bu esa pirovardida energetika tarmog'ining xalqaro moliyaviy bozorlarga integratsiyasini qulaylashtiradi va uning investitsion jozibadorligini oshirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Терехова В. А. (2000). Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности: Практическое пособие. М.: Издательство "Перспектива" -АҚДИ "Экономика и жизнь".
2. Irgashev, H., & Axmadxonov, I. (n.d.). O'zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishi: yangicha yondashuv va imkoniyatlar. O'zbekiston Milliy axborot agentligi. https://uza.uz/uz/posts/ozbekistonda-moliyaviy-hisobotning-xalqaro-standartlariga-otishi-yangicha-yondashuv-va-imkoniyatlar_190586
3. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari: unga moslashish yo'lida qanday chora-tadbirlar ko'zda tutilgan? <https://xs.uz/uzkr/>
4. Ismonov, I. (2021). MHXS joriy etishning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati. Biznes ekspert.
5. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari fondi. (2023). MHXS 10: Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlar. London: IFRS Foundation.
6. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari fondi. (2023). MHXS 21: Valyuta kursining o'zgarishi ta'sirlari. London: IFRS Foundation.
7. Davletov I, Fayziyev O., & Umarova Z. (2023). Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq moliyaviy hisobotlarni konsolidatsiyalash tamoyillari. Markaziy Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali, 2(5), 148-151. <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/14671>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
